

МЯСНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ БЫЧКОВ ПРИВОЗНОГО СКОТА**Рахимов Мадаминжон Алижонович**

Кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры зоотехнии и агрономии
Ферганского государственного университета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7158683>

Аннотация. В статье освещены результаты научно-хозяйственного опыта по изучению мясной продуктивности бычков привозного скота. Установлено, что введенные в рацион бычков привозного скота при выращивании минеральных и витаминных подкормок улучшают переваримость питательных веществ в сеченных кормах, повышают формирование мясной продуктивности и суточного прироста живой массы в условиях фермерских хозяйств.

Ключевые слова: бычок, привозной скот, подкормок, минеральных веществ, витамин, питательные вещества, переваримость, мясная продуктивность, живая масса, средний суточный прирост.

MEAT PRODUCTIVITY OF IMPORTED CATTLE BULLS

Abstract. The article highlights the results of scientific and economic experience in the study of meat productivity of imported cattle bulls. It has been established that the introduction of mineral and vitamin supplements into the diet of imported cattle calves when growing mineral and vitamin supplements improves the digestibility of nutrients in gray feed, increases the formation of meat productivity and daily gain in live weight in farm conditions.

Keywords: bull, imported cattle, top dressing, minerals, vitamin, nutrients, digestibility, meat productivity, live weight, average daily gain.

ВВЕДЕНИЕ

Интенсификация производства мяса говядины в фермерском хозяйстве предусматривает всемерное повышение продуктивности скота, получение максимального количества продукции на единицу корма. Необходимым условием успешного решения этой задачи является обеспечение животноводства кормами. В укреплении кормовой базы необходимо идти по пути значительного расширения промышленного изготовления комбинированных кормов, обогащенных высокобелковыми добавками, витаминами, микроэлементами, антибиотиками и другими средствами, повышающими питательную ценность кормов. Снабжение животных в достаточном количестве различными химическими соединениями и биостимуляторами позволит более полно использовать резервы для повышения продуктивности животных, улучшения качества и снижения себестоимости продукции [2,4,7].

Среди факторов, определяющих полноценность кормления бычков привозного скота при выращивании, существенное значение имеют условия минерального и витаминного питания. В связи с расширением и детализацией представлений о требованиях бычков и о физиологической роли биогенных минеральных элементов и витаминов эти вопросы приобрели большое значение.

Повышение мясной продуктивности, с одной стороны, и применение в качестве кормов продуктов и отходов технической переработки, с другой, привело к тому, что довольно часто рационы не обеспечивают потребности бычков в отдельных минеральных

веществах и витаминах. В результате этого появилась необходимость применения минерально-витаминных добавок и премиксов. Включение их в рационы обуславливается содержанием минеральных веществ и витаминов в кормах и рекомендуемыми нормами потребностей в них бычков.

В настоящее время накопилось значительное количество как экспериментального материала, так и данных передового опыта ведения производства говядины. Однако они получены в различных природно-экономических зонах страны, каждая из которых имеет свои особенности ведения животноводства. Поэтому в настоящей работе рассматриваются особенности минерально-витаминного питания бычков при выращивании в основном резко континентального климата Ферганской долины. Рассматриваются способы покрытия дефицита минеральных веществ и витаминов в рационах бычков привозного скота при выращивании в условиях фермерских хозяйств.

Известно, что функции клеток в животном организме связаны с минеральными веществами, и витаминами. О значении минеральных веществ и витаминов для бычков крупного рогатого скота при выращивании можно судить по последствиям, которые возникают при недостаточном или чрезмерном поступлении их в организм. Последствия эти могут быть самыми разнообразными, основные же из них сводятся к следующему:

1) нарушение функциональной деятельности органов и систем и возникновение алиментарных заболеваний; 2) снижение мясной продуктивности и качества мяса; 3) ухудшение использования питательных веществ рациона и увеличение затрат кормов на формирование мясной продуктивности.

Разумеется, все эти явления могут быть результатом какого-либо заболевания или недостаточного содержания в рационе энергии и питательных веществ, но когда они возникают у здоровых животных и при вполне достаточном кормлении, необходимо обращать внимание на содержание в рационах минеральных веществ и витаминов [1,5,9,11].

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Для изучения минерального питания бычков привозного скота черно-пестрой породы при выращивании на мясо была проведена научная работа в фермерском хозяйстве „Шукурдават” Куштепинского района Ферганской области. При проведении опытов исходили из того, что обеспеченность минеральными веществами будет полной в том случае, если недостаточность восполняется до определенного уровня минеральной подкормкой.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Опыт для установления оптимальной концентрации минеральных веществ в сухом веществе кормов проведен научно-хозяйственный опыт у бычков в возрасте 9 месяцев.

Для опыта отобрали 30 бычков и по принципу аналогов разделили на три равные группы. Опыт состоял из предварительного периода продолжительностью 52 дней, опытного - продолжительностью 75 дней и 15-дневного заключительного периода. В предварительный период все бычки получали рацион, состоящий из сена, силоса, корнеплода, комбикорма и сенажа. В опытный период комбикорм был заменен молотым зерном ячменя и хлопчатниковым шротом.

Для создания различных уровней минеральных веществ в рационах II и III групп вводилась сложная минеральная подкормка, в которые составляют в %: поваренная соль

во II – группе - 40,9, обесфторенный кормовой фосфат - 44,3, сода двууглекислая - 6,09, двухзамещенный фосфорнокислый натрий - 9,1, окись магния - 1,301, сернокислое железо - 0,401, сернокислая медь – 0,107, хлористый кобальт – 0,014, йодистый калий - 0,005, соответственно в III – группе - 20,009; 66,001; 7,895; 6,159; 1,007; 0,151; 0,041; 0,061; 0,008.

В рацион бычков II опытной группы вводилось 211 г смеси на голову в сутки, что способствовало увеличению уровня минеральных веществ в рационе до 6,21% в сухом веществе.

В рационы бычков III опытной группы вводили по 511 г подкормки, что соответствовало 8,21% минеральных веществ в сухом веществе. В рационы I опытной группы подкормка не вводилась, а содержание минеральных веществ составляло 4,89% от сухого вещества. Содержание отдельных макро-микро элементов (калий, натрий, цинк, кобальт, медь, марганец) в рационах II и III опытных групп было одинаковым. Среднесуточного прироста живой массы во всех группах на начало опыта были одинаковыми и составляли 787-815 г. К концу опытного периода отмечалось закономерное снижение продуктивности во всех группах, однако наиболее резкое снижение наблюдалось у бычков III опытной группы (на 19,43% по отношению к предварительному периоду). У бычков I группы продуктивность снизилась 16,11%, а у бычков II группы - только на 7,01%.

Следует отметить, что во II группы бычков, получавших рацион с содержанием в рационе минеральных веществ в количестве 6,21%, затраты кормовых единиц на 1кг прироста живой массы были ниже, чем в I и III группах. Оплата корма во II группе составил 0,985 кг, в то время как I и III группах она была соответственно 0,792 и 0,889 кг среднесуточного прироста живой массы на 1 кг кормовых единиц.

ОБСУЖДЕНИЕ

На основании этих исследований можно заключить, что скармливание бычков рационов, содержащих 6,21% минеральных веществ в расчете на сухое вещество, оказывает более благоприятное влияние на мясной продуктивность и оплату корма, чем скармливание рационов, содержащих 4,89 и 8,21% минеральных веществ.

Об обеспеченности бычков выращиваемых на мяса минеральными веществами следует судить не только по суммарному притоку их в рационе, но и на основании подробного исследования кормов на содержание в них кальция, фосфора, калия, марганца, меди, цинка, кобальта, йода и других элементов.

ВЫВОДЫ

Обобщая изложенное, можно отметить, что регулирование минерально-витаминого питания является необходимым условием полноценного кормление бычков выращиваемых на мяса и получения высокой мясной продуктивностью(в возрасте 18 месяцев 490 – 530 кг живой массы) при экономном расходовании кормов.

REFERENCES

1. Абдолниёзов Б., Эшчанов Р.-Қишлоқ хўжалик хайвонларини озиклантириш. Урганч, Хоразм нашриёти, 2010, 89-95 бет.
2. Арзуманян А., Бегучев А.П., Георгиевский А. Животноводства - Москва, Агропромиздат, 1985, стр. 119-131.
3. Боярский Л.Г., Дзарданов Б.Д. Производство и использование кормов в промышленном производстве. - Москва, Россельхозиздат, 1980, стр. 205-213.
4. Калашников А.П., Клейманов Н.И., Баканов В.Н. Нормы и рационы кормления сельскохозяйственных животных.- Москва, Агропромиздат, 1986, стр. 88-95.
5. Калашников А.П., Смирнов О.К. Справочник зоотехника.- Москва, Агропромиздат, 1986, 209-215.
6. Рахимов М.А., Муйдинов Х., Комилжонов А. Интенсивная технология выращивания телок привозного скота.- Фергана, журнал Научный вестник ФерГУ, 2021, № 2, стр. 134-136.
7. Рахимов М.А. Влияние технологии кормления на рост и развитие бычков.- Ташкент, жур.Агроилм, 2021, №5. стр. 65.
8. Рахимов М.А., Муйдинов Х., Абдуллаева Г., Комилжонов А. Peculiarities of the influence of climatic conditions on the morphological and biochemical composition of the blood of bulls of transported cattle., „Prospects for the introduction of innovative technologies in the development of agriculture”.- Collection of conference materials .
9. Рахимов М.А. Интенсификация производства говядины. -. Ташкент, журнал Агроилм, 2022, №3, стр. 50-51.
10. Рахимов М.А., Муйдинов Х.Қ. Эффективность применения минеральных подкормок в рационе бычков привозного скота.- Фергана, журнал Научный вестник ФерГУ, 2022, №1 стр.65
11. Хайдаров М., Юлдашев Г. Потенциальная энергия гумуса – критерия бонитировки почв. Научное обозрение. Биологические науки. 2021 № 3 стр. 56
12. Хайдаров М., Турдалиев А., Саминов А. Энергетические особенности аминокислот в светлых сероземах. В кн. Тенденции развития науки и образования. Самара № 80 Декабрь 2021 стр.123